

Dostop do raziskovalnih podatkov s področja vzgoje in izobraževanja

2. nacionalna znanstvena konferenca „Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju“, 25. 9. 2017, Pedagoški inštitut, Ljubljana

Sonja Bezjak, Janez Štebe

Arhiv družboslovnih podatkov, UL, 2017

Kazalo

1. Dostop do podatkov

1.1 Zakaj

1.2 Kako

2. Podatki s področja izobraževanja

2.1 ADP

2.2 UKDS

2.3 FSD

PUBLICATIONS AND DATA

1 Odprta znanost

Odprti dostop – odprti podatki – odprta znanost

„Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost *rezultatov javno financiranih raziskav* na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorskopравnih omejitev.“

(<http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/>)

[Budapest Open Access Initiative](#), 2002

1 Razlogi za deljenje podatkov

- Spodbuja znanstvene **razprave**;
- **sodelovanje** med uporabniki podatkov in njihovimi ustvarjalci;
- poveča **preglednost** in odgovornost;
- spodbuja izboljšanje in preverjanje raziskovalnih metod;
- **ni stroškov** podvajanja zbiranja podatkov,
- povečuje vpliv in prepoznavnost raziskav;
- **priznanje avtorstva**;
- zagotavlja **pomembne vire** za izobraževanje in usposabljanje.

DATA SHARING

1 Od ideje k praksi – zahteve financerjev

EU → program Obzorje 2020

2017: Pilot za raziskovalne podatke:

- upravičeni projektni stroški, na voljo tehnična in strokovna pomoč,
- **obsega vsa raziskovalna področja.**

([Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#), 2016)

Slovenija → Vlada RS potrdila

- [Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020](#) (2015)
- [Akcijski načrt](#) izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 (2017)
 - Pilot za raziskovalne podatke

1 Od ideje k praksi – zahteve financerjev

Slovenija: Izvedba pilotnega programa v letih 2017– 2020

V. Pilotni program *Odprti dostop do raziskovalnih podatkov*

Pilotni program si bo prizadeval izboljšati in v največji meri omogočiti dostop ter ponovno uporabo raziskovalnih podatkov, ustvarjenih v raziskavah.

Pilotni program prednostno vključuje znanstvene vede,⁸ kjer je načelo odprtosti zaradi vzpostavljene podporne podatkovne infrastrukture najlažje izvedljivo:

- družboslovje,
- humanistika,
- medicina,
- biotehniške vede.⁹

Raziskovalni podatki, ki so prestali presojeno znanstvenega pomena in so kot taki prevzeti v **pooblaščenem podatkovnem središču**, se priznajo kot **znanstvena objava** pri vrednotenju rezultatov programa ali projekta.

1 Podatkovno središče

PODATKOVNI REPOZITORIJ

(arhiv raziskovalnih podatkov)

Njegovo poslanstvo je, da v skrbništvo prevzema podatkovne objave kot **samostojne (samo-stoječe) znanstvene rezultate** in skrbi za zagotavljanje **dolgotrajnega dostopa do podatkov**.

1 Podatkovne storitve

Z vidika **transparentnosti in zaupanja v podatke** je pomembno:

- ali **gre za področni repozitorij**, ki razpolaga s specializiranim znanjem, potrebnim za razumevanje področnih podatkov;
- ali repozitorij pred objavo **izvede znanstveno vrednotenje predanega podatkovnega gradiva** (obstajajo postopki za pregled ustreznosti podatkov z vidikov kakovosti, pravnih in etičnih vidikov, ustreznosti dokumentacije in metapodatkov, potrebnih za razumevanje);
- ali **repozitorij zagotavlja dolgotrajno hrambo in dostop do podatkov** (uporablja stalne identifikatorje, licence) in ima reference (izkušnje, certifikat...);

1 Podatkovna objava → znanstvena objava

Objava z majhno začetnico »p« (publikacija):

- raziskovalec podatke objavi kjer koli na spletu,
- nima zagotovila, da podatki sčasoma ne bodo dostopni (spletna stran ne obstaja več, zastarel format, neustrezna verzija...).

Objava z veliko začetnico »P« (Publikacija):

- objave, ki so »šle skozi« podoben postopek kot znanstveni članek:
 - obstaja metapodatkovni zapis;
 - izveden je bil pregled kakovosti (recenzija);
 - objavo je mogoče poiskati in tudi najti v katalogu in jo citirati v člankih
(Costas in drugi 2013, str. 13)

Vir: Costas, R., Meijer, I., Zahedi, Z. and Wouters, P. (2013). The Value of Research Data - Metrics for datasets from a cultural and technical point of view. A Knowledge Exchange Report, available from www.knowledge-exchange.info/datametrics

1 Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

ADP iz širokega nabora družboslovnih disciplin pridobiva pomembne podatkovne vire, zanimive za slovenske družboslovce, jih shranjuje in varuje pred uničenjem ter namenja nadaljnji rabi za znanstvene, izobraževalne in druge namene.

The screenshot shows the website 'ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV' (Archive of Sociological Data). The page title is 'Seznam raziskav po šifri raziskave' (List of research by research code). The main content is a table with columns for ID, title, and access options. The table lists several research entries, including 'Alpe - Jadran regije', 'Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997', 'Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016', 'Anketa o delovni sili: Opis serije', and 'Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti'. A legend at the bottom explains the icons used in the table.

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kultura in nacionalna identiteta, izdelal: CJM	
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelal: None	
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	
ADS14	Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave snemi podatke

1 Ovrednotenje podatkovne objave v ADP

Prevzeti podatki (lahko) štejejo kot:

→ znanstvena objava po merilih ARRS.

2. Znanstvena monografska publikacija in drugi dokumentirani dosežki (Cobiss Tipp 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24)

A. Znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 50,

- izdana v mednarodni založbi s seznama agencije ali
- izdana pri kateri koli drugi založbi (domači ali tuji), če je monografija s humanističnega področja (po vrstilcu UDK) in se vrednotenje izvaja za humanistiko **160 točk.**

B. Znanstvena monografija s številom strani nad 50, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije A,

- izdana pri tuji založbi **120 točk,**
- izdana pri domači založbi **80 točk.**

.....

H. Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20) s seznama agencije **30 točk.**

PRILOGA 1 k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 92/14 z dne 19. 12. 2014): Priloga 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Dostopno prek: <http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2015/Bibl-merila-Priloga1.pdf> (26.10.2016)

1 Področne podatkovne storitve v EU

CESSDA

Consortium of European
Social Science Data Archives

CLARIN

Common Language Resources and
Technology Infrastructure

DARIAH-ERIC

Digital Research Infrastructure
for the Arts and Humanities

- Members
- Partners

Consortium
Mission & Vision
ERIC
Membership
Communication

CESDA Countries

Members	Partners
Austria	Albania
Belgium	Croatia
Czech Republic	Estonia
Denmark	Finland
France	Iceland
Germany	Ireland
Greece	Italy
Hungary	Kosovo
Netherlands	Latvia
Norway	Lithuania
Slovakia	Luxembourg
Slovenia	Macedonia
Sweden	Montenegro
Switzerland	Poland
United Kingdom	Portugal
	Romania
	Russia
	Serbia
	Ukraine

2 Raziskovalni podatki s področja izobraževanja

UK Data Service

2.1 Arhiv družboslovnih podatkov

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 700 družboslovnih raziskav
- cca. 500 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)
- član [CESSDA ERIC](#)
- [različni mednarodni projekti](#) (CESSDA SaW, SERISS, SEEDS, DwB, Foster...)

Raziskave v ADP s področja izobraževanja

Vsebinska področja

V Katalogu ADP so dostopni raziskovalni podatki s področja družboslovja, ki so večinoma povezani s Slovenijo in segajo na raznolika vsebinska področja.

Področja CESSDA

Področja CERIF

- BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA
- DELO IN ZAPOSLOVANJE
- DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI
- DRUGO
- DRUŽBA IN KULTURA
- DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE
- GOSPODARSTVO
- INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
- IZOBRAŽEVANJE
 - IZOBRAŽEVANJE, 28 raziskav
 - IZOBRAŽEVANJE - poklicno izobraževanje, 1 raziskava
 - IZOBRAŽEVANJE - poobvezno izobraževanje, 2 raziskavi
 - IZOBRAŽEVANJE - učiteljski poklic, 1 raziskava
 - IZOBRAŽEVANJE - vseživljenjsko/stalno izobraževanje, 4 raziskave
- NARAVNO OKOLJE
- Ni kategorizirano
- POLITIKA
- POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE
- PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI
- PSIHOLOGIJA
- TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
- TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI
- ZDRAVSTVO
- ZNANOST IN TEHNIKA

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/vsebinska_podrocja/

Raziskave v ADP s področja izobraževanja

	Ustanova, s katere prihaja dajalec_ka podatkov	Št. raziskav
1	Andragoški center Republike Slovenije	4
2	Ekonomska fakulteta UL	6
3	Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici	6
4	Fakulteta za družbene vede UL	7
	Raziskovalec_ka	4

Skupaj 27 raziskav

Mednarodne raziskave v ADP s področja izobraževanja

- Dahmen, C., Brečko, B., Fuchs, M. in Vehovar, V. (2012). **7 EU VET – Raziskava o poklicnem izobraževanju v sedmih evropskih državah** [podatkovna datoteka]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov . ADP – IDNo: [EUVET12](#).
- EMCOSU raziskovalna skupina. **Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami**, 2014 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za prostorsko sociologijo [izdelava], 2014. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2015. ADP - IDNo: [EMCOSU14](#).
- Pavlin, Samo in skupina. **Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih kompetenc** [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za proučevanje organizacij in človeških virov [izdelava], 2008. Nizozemska, Maastricht: Univerza v Maastrichtu [distribucija], 2014. ADP - IDNo: [HEGESCO](#).

Starejše raziskave v ADP s področja izobraževanja

- Toš, N., Klinar, P., Markič, B., Roter, Z. in Trampuž, C. (1999). **Slovensko javno mnenje 1987** [podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: [SJM87](#). (poglavje - izobraževanje odraslih)
- Toš, N., Klinar, P., Markič, B., Roter, Z., Mlinar, Z., Kranjc, S.,...Zajc, D. (1999). **Slovensko javno mnenje 1970/71** [podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: [SJM71](#).

Raziskave v ADP s področja izobraževanja: serije

- Avtor Miha Škerlavaj je skupaj z drugimi med leti 2010 in 2012 izvedel več raziskav z naslovom [Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost](#). Podatkovne datoteke distribuira Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani. Dostopne so na ADP – IDNo: [IKTSLO03](#), [IKTSLO04](#), [INOVSP08](#), [INOVJK08](#), [INOVTR09](#).
- Znotraj serije kvantitativnih raziskav je tudi serija z naslovom [Raba interneta v Sloveniji](#). Avtor Vasja Vehovar je skupaj z drugimi v letih med 1996 in 2000 izvedel 5 raziskav. Podatkovne datoteke distribuira Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani. Dostopne so na ADP – IDNo: [RISZAV96](#), [RISZAV97](#), [RISZAV98](#), [RISZAV99](#), [RISZAV00](#).
- Sklop treh raziskav [Študijski krožki](#) avtorice Nevenke Bogataj zajema raziskovalna obdobja v letih 2010, 2011 in 2012. Podatkovne datoteke distribuira Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani. Dostopne so na ADP – IDNo: [STUDKR12](#), [STUDKR11](#), [STUDKR10](#).
- Znotraj serije [Slovenski utrip](#) je 6 raziskav na temo izobraževanja, ki jih je med leti 2010 in 2015 izvedel Matej Makarovič s skupino . Podatkovne datoteke distribuira Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani. Dostopne so na ADP – IDNo: [SUTR1001](#), [SUTR1101](#), [SUTR1201](#), [SUTR1301](#), [SUTR1401](#), [SUTR1501](#).

2.2 UK Data Service

About us

Get data

Use data

Manage data

Deposit data

Home > Discover data > Data by theme

Data by theme

SHARE

The UK Data Service has web pages to aid researchers looking specifically for data on particular themes:

Ageing

Ageing is the accumulation of a wide range of changes experienced by a person over time, including physical, psychological, and social factors. In

Education

Education is a key factor in shaping an individual's life chances. It not only determines later employment chances, but also living and housing conditions, nutrition and health, participation in social life, friends and partner options and, finally, the educational opportunities and achievements of our own children. Education is commonly regarded as the key to remaining competitive in a constantly changing, globalised world, as it is the key to meet the demands of a 'knowledge-based economy'. The UK Data Service holds a wide and rich range of data collections suitable to shed light on all sorts of education-related research questions, from key longitudinal studies to international microdata, government data and qualitative data collections.

<https://www.ukdataservice.ac.uk/get-data/themes/education>

Discover

Discover

We are giving away £20 in Amazon vouchers to the first 100 people who complete our [online survey](#)*

Search and browse our data collections, support guides, case studies, and related publications.

education

[Reset filters](#) | [Clear search](#) | [Auto-complete](#) | [Advanced search](#) | [Help](#)

Case study Data collection Series record ESRC output
 Support guide [Guide to icons](#)

Results per page:

Sorted by:

Displaying 1-10 of 4398 results

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

[SN 6346 Adult Education Survey, 2005](#)
National Centre for Social Research

[+ Full record...](#)

[Download/Order](#) | [DDI XML](#) | [Similar data collections](#)

[SN 3701 UNESCO Education Database : Tertiary Education Statistics, 1960-1994](#)
UNESCO

Discover

Variable and
question bank

QualiBank

Type

- Data collections (4398)
- Case studies (64)
- Series (38)
- ESRC outputs (1010)
- Support / how to guides (3)

[Refine](#)

Subject

Date

Reading and language intervention for children with Down syndrome: Experimental data

Burgoyne, Kelly and Duff, Fiona J and Clarke, Paula J and Buckley, Sue and Snowling, Margaret J and Hulme, Charles (2016). *Reading and language intervention for children with Down syndrome: Experimental data*. [Data Collection]. Colchester, Essex: UK Data Archive. [10.5255/UKDA-SN-852291](https://ukdataservice.ac.uk/10.5255/UKDA-SN-852291)

DATA DESCRIPTION (ABSTRACT)

A randomised controlled trial of an intervention designed to teach reading and language skills to children with Down syndrome. The study was conducted by researchers at Down Syndrome Education International and at The Centre for Reading and Language at the University of York. This archive includes data from a randomised controlled trial of an intervention designed to teach reading and language skills to children with Down syndrome. The study was conducted by researchers at Down Syndrome Education International

— Coverage and Methodology

Geographical area:	Hampshire, York
Country:	United Kingdom
Data collection method:	Trained TAs delivered a reading and language intervention to children on an individual basis in daily 40-min sessions in the children's schools. The performance of children who received the intervention for 40 weeks (intervention group) was compared to a waiting control group who continued with their regular education during the first 20 weeks (which included one-to-one support from a TA) before receiving the intervention in just the second 20-week period. This information is included in our paper; for further information and description of the study and link to handbook and resources for teachers, please see our RLI website (Related Resources).
Observation unit:	Individuals
Kind of data:	Numeric
Type of data:	Experimental data
Resource language:	English

AVAILABLE FILES

Data

+ [DSE_Data.zip](#)

Documentation

+ [Publication.pdf](#)

+ [RLI_ParentInformationLetter.docx](#)

+ [LotteryReadingProjectLetter_Schools.docx](#)

+ [RLI_ResearchParticipation_ConsentForm.docx](#)

Read me

+ [Readme.pdf](#)

Teaching Idea: Measuring the Gender Gap in Life Satisfaction using the Opinions and Lifestyle Survey

Key idea: This teaching idea explores whether there are significant differences between the self-reported life satisfaction of men and women and if these differences are constant across the life-span.

Keywords: Life satisfaction, Well-being, Gender, Age, Means, T-test, ANOVA, Histograms

Background

Research shows that, despite great progress over recent decades, gender differences persist across various social indicators, e.g. access to the labour market, earnings and education (Blau & Kahn, 2016; Kleven & Landais, 2016). As these social measures affect well-being, such differences may mean significant gender differences in well-being outcomes with women faring worse. In addition, existing research suggests a U-shape association between age and life satisfaction, where younger and older populations tend to be more satisfied than middle-aged ones (Blanchflower & Oswald, 2008). It may therefore be useful to explore the additional impact of age on the association between gender and well-being.

Research question: Are women less satisfied than men with their life across the life course?

Data: SN 7913 Opinions and Lifestyle Survey, Well-Being Module, April-May 2015: Unrestricted Access Teaching Dataset

2.3 Finnish Social Science Data Archive

Home **Data** Services News FSD Bulletin About Us Contact

Search website and data...

Translation of Archived Data

Translation of Archived Data into English

All quantitative and qualitative datasets archived at the Finnish Social Science Data Archive (FSD) have a study description in English, giving an overview of the dataset and its methodology.

For users who do not speak Finnish, FSD translates quantitative data (question texts and response categories) into English on request, free of charge. Data are translated for the purpose of research in a research institute, or for research or study in a university or a university of applied sciences. Qualitative data are available in their original language only and are not translated.

When browsing data in the Aila Data Service, if you find a quantitative dataset or datasets that you would like to use and do not speak Finnish, please check first whether the data (question texts and response categories) in question have already translated into English. If it has, there is a codebook in the **Related Files** section on the **Overview tab** and variable level information in English on the **Variables tab**.

http://www.fsd.uta.fi/en/data/ordering/data_translations.html

5.3 FSD by Theme: Students and Studying

Data	Type	Availability	Data in English	Publis
FSD3127 Housing Conditions and Preferences of Higher Education Students in Tampere 2016	quanti	A	available on request	2017-(
FSD3179 School Well-being Profile 2016-2017: Personnel	quanti	B	available on request	2017-(
FSD3178 School Well-being Profile 2016-2017: Upper Secondary Institutions	quanti	B	available on request	2017-(
FSD3057 New Students in Universities 2014: First Impressions	quanti	A	available on request	2017-(
FSD3056 New Students in Universities 2013: First Impressions	quanti	A	available on request	2017-(
FSD3122 Employment Survey of Tampere University Graduates 2014	quanti	B	available on request	2017-(
FSD3059 Employment Survey of Tampere University Postgraduates 2008-2009	quanti	B	available on request	2017-(
FSD3073 PIAAC 2012: Survey of Adult Skills: Finnish Data	quanti	C	available on request	2017-(
FSD3128 Aalto University Teacher Views on Entrepreneurship 2012	quali	C	not available	2017-(
FSD3087 Career and Study Counselling Provided in Finnish Suunta E-Guidance Service 2013				

3 Življenjski krog raziskovalnih podatkov

F - findable

A - accessible

I - interoperable

R- re-usable

[Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020](#), 26. 7. 2016

<https://library.leeds.ac.uk/research-data-lifecycle>

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

([Priročnik za raziskovalce](#), Štebe et al. 2015)

Podatkovna objava v področnem repozitoriju

Ponovna uporaba raziskovalnih podatkov, hranjenih v repozitorijih

→ Raziskovalni nameni

→ Pedagoški nameni

Vprašanja...

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

